

УДК

БАСҚАРУ СТИЛІ АРҚЫЛЫ БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ЫНТАСЫН ДАМУЫ ЖОЛДАРЫ

ТАГАБЕРГЕНОВА АҚНУР ДОСБУЛАТҚЫЗЫ

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, педагогика және білім берудегі
менеджмент факультетінің магистранты

Ғылыми жетекші – п.ғ.к., доцент **ЕСЕНҒҰЛОВА МЕЙРАМГҮЛ НҰРАЛЫҚЫЗЫ**
Ақтөбе, Қазақстан

Аннотация: Бұл мақалада мұғалімдерді басқару стилі арқылы білім алушылардың академиялық мотивациясын дамыту жолдары қарастырылады. Халықаралық және отандық зерттеулерді талдау негізінде трансформациялық көшбасшылық стилі ішкі мотивацияны, танымдық қызығушылықты және өзін-өзі реттеу дағдыларын қалыптастырады, ал транзакциялық стиль сыртқы ынталандыруға бағытталған қысқа мерзімді әрекетті ғана қамтамасыз етеді. Білім алушылардың айтарлықтай бөлігі бағалар мен материалдық сыйақыларға назар аударатын қазақстандық жоғары оқу орындарының ерекшеліктеріне ерекше назар аударылады. Бұл зерттеу әр түрлі басқару стильдері мен мұғалімнің икемділігінің үйлесімі тәртіпті сақтау үшін ғана емес, сонымен қатар оқушылардың құндылықтарын, бастамасын және шығармашылығын дамыту үшін маңызды деген қорытындыға келеді.

Кілт сөздер: білім беруді басқару; академиялық мотивация; трансформациялық стиль; транзакциялық стиль; педагогикалық жетекшілік.

Кіріспе

Заманауи білім беру үнемі білім алушыларды оқуға ынталандырудың жақсы жолдарын іздейді. Оқу орны басшыларының іс-әрекетінде де, оқытушылар мен білім алушылардың педагогикалық қарым-қатынасында да көрінетін басқару стилі оның мотивациясына әсер ететін негізгі факторлардың бірі болып табылады. Оқыту үрдісінің күшеюіне және мамандарды дайындау сапасына қойылатын талаптардың артуына байланысты бірізді оқу мотивациясын құру мәселесі ерекше маңызды болып отыр [1].

Халықаралық зерттеулер мұғалімнің көшбасшылық стилі оқуға деген мотивацияға тікелей әсер ететінін көрсетеді. Мысалы, Lin and Chuang (2014) трансформациялық және транзакциялық көшбасшылықты пайдалану білім алушылардың академиялық мотивациясындағы дисперсияның жартысынан көбін (52,6%) түсіндірді [2]. Сонымен қатар, дараланған тәсілге және танымдық белсенділікті ынталандыруға негізделген трансформациялық көшбасшылық ең жақсы нәтиже көрсетті. Бұл тұжырымдар оқу ортасындағы ішкі белсенділік пен жағымды эмоционалдық климаттың маңыздылығын көрсететін мотивацияның заманауи теорияларына сәйкес келеді [3].

Басқа да зерттеулер де басқару факторларының маңыздылығын атап көрсетеді. Мысалы, Лобанов пен Конопацкаяның зерттеуінде оқу процесінің тиімділігі көбінесе жетекші мен мұғалімнің педагогикалық басқару әдістерін меңгеруіне және олардың білім алушының оқуын дамыту үшін қолайлы жағдай жасай білуіне байланысты екендігі атап өтілген [1]. Әртүрлі атрибуциялық стильдері бар білім алушылардың мотивациясын зерттеу ұқсас нәтижелерді көрсетеді: жеке тұлғаның қасиеттері сыныпта қолданылатын басқару стиліне байланысты күшейтіледі немесе керісінше бейтараптандырылады [4].

Соңғы мета-аналитикалық шолулар (Putra & Yanto, 2025) оқу процесін тиімді басқару және сыныптағы тәртіпті тиімді ұйымдастыру білім алушылардың оқу жетістіктеріне тұрақты және маңызды әсер ететінін растайды [3]. Осылайша, педагогикалық басқару стильдері мен

пән әдістері тек тәртіпті сақтау құралы ретінде ғана емес, сонымен қатар когнитивті мотивацияны дамытудың күшті факторлары ретінде де қызмет етеді [3].

Осылайша, бұл зерттеудің өзектілігі басқару стилі мен білім алушылардың оқу мотивациясының дамуы арасындағы байланысты жүйелі талдау қажеттілігімен анықталады. Бұл мақала білім беру ортасындағы басқару стильдерін түсінудің қолданыстағы тәсілдерін қарастыруға және олардың оқу мотивациясын дамытудағы әлеуетін анықтауға бағытталған.

1. Басқару мен мотивацияның теориялық негіздері

Басқару стилі мен білім алушылардың мотивациясының арасындағы байланыс педагогика, психология және менеджмент ғылымының қиылысында жатыр. Менеджменттің классикалық теориялары көшбасшылықтың үш негізгі стилін ажыратады: авторитарлық, демократиялық және либералдық. Авторитарлық стиль тәртіпті қамтамасыз ете алатын, бірақ білім алушылардың ішкі ынтасы мен бастамасын төмендететін бақылаудың жоғары дәрежесімен және қатаң ережелерімен сипатталады. Демократиялық стиль білім алушыларды шешім қабылдау процесіне тартады және тәуелсіздік пен сыни ойлауды ынталандырады. Либералды стиль, керісінше, мұғалімнің бақылауын азайтады, білім алушыға еркіндік береді, бірақ көбінесе төмен нәтижеге әкеледі [1].

Педагогикалық психологиядағы заманауи зерттеулер білім алушының мотивациясының жеке тұлғалық қасиеттерімен шектелмейтінін, көбінесе білім беру ортасының жағдайларымен қалыптасатынын растайды. Шунк пен ДиБенедетто (2020) қолдау көрсететін оқу ортасы білім алушылардың когнитивті және эмоционалдық белсенділігін арттыратынын көрсетеді. Бұл сыныпты басқару стилі білім алушылардың өзіндік тиімділігі, қиындықтарды жеңуге дайындығы және танымдық қызығушылық деңгейі сияқты факторларға тікелей әсер ететінін білдіреді [5].

Халықаралық авторлар педагогикалық контексте көшбасшылық ұғымына ерекше көңіл бөледі. Атап айтқанда, Лин мен Чуанг (2014) білім алушыларға көзқарастарды жекелендіруге, шабыттандыратын мақсаттарды қоюға және зияткерлік белсенділікті ынталандыруға бағытталған трансформациялық көшбасшылық стилі ішкі мотивацияны айтарлықтай арттырады және танымдық қызығушылықты арттырады деп тапты. Бұл стиль оқытушы мен білім алушылар арасындағы сенімді қарым-қатынасты дамытады, мұнда білім алушылар өздерін пассивті орындаушы емес, оқу үдерісінің белсенді қатысушылары ретінде қабылдайды.

Керісінше, транзакциялық көшбасшылық стилі марапаттау-жазалау жүйесіне негізделген және сыртқы мотивацияға көбірек әсер етеді. Бұл әдіс тәртіптік мәселелер немесе шұғыл тапсырмалар сияқты қысқа мерзімді мақсаттарға жету үшін тиімді болғанымен, ол сирек тұрақты қатысуға және оқуға деген терең қызығушылықты дамытуға әкеледі [2]. Сонымен қатар, зерттеулер сыртқы ынталандыруды шамадан тыс пайдалану ішкі мотивацияны төмендетуі мүмкін екенін көрсетеді, өйткені білім алушылар оқу процесінің өзі үшін емес, бағалар үшін оқи бастайды [6].

Осылайша, талдаудың теориялық негіздері білім берудегі басқару стилін бейтарап фактор ретінде қарастыруға болмайтынын растайды. Бұл мұғалімдердің дербестікті, танымдық белсенділікті және өзін-өзі реттеуді дамытуды ынталандыратын, немесе керісінше, оқу процесін талаптарды механикалық орындауға дейін шектейтін негізгі механизм.

2. Басқару стилінің білім алушылардың мотивациясына әсері

Путра мен Янто (2025) жүргізген мета-талдау білім беру процесін тиімді басқару білім алушылардың оқу жетістіктерінің 40%-дан астамын түсіндіретінін сенімді түрде көрсетеді. Маңыздысы, бұл курсты техникалық ұйымдастыруға немесе сынып ережелерін сақтауға ғана емес, сонымен қатар сенім, қолдау және қатысу басым болатын тұтас білім беру климатын құруға да қатысты. Авторлар тиімділікті арттырудың кілті нұсқаушы мен білім алушылар арасындағы оң өзара әрекеттесу болып табылады, онда басқару қысымның түрі ретінде емес, қолдау мен ынталандыру жүйесі ретінде қабылданады [3]. Бұл басқару стилін көмекші фактор

ретінде емес, оқу үдерісінің сапасын анықтайтын орталық фактор ретінде қарастыруға мүмкіндік береді.

Лобанов пен Конопатскаяның (2016) зерттеуі жеке когнитивті стратегиялар мен басқару тәсілдерін үйлестіруге негізделген білім алушыларды ынталандыру стратегиясын ұсынды. Авторлар білім алушылардың ақпаратты қабылдаудың және оқу іс-әрекетіне қатысудың әртүрлі стильдері болуы мүмкін гетерогенді сыныпта бұл айырмашылықтарды жою және «типологиялық бірлікті» құра алатын мұғалімнің стилі екенін атап өтеді. Басқаша айтқанда, мұғалімнің басқарушылық рөлі білім алушылардың жеке оқу траекториясын үйлестіру, жалпы білім беру жүйесінің бір бөлігі болып қала отырып, олардың жеке когнитивтік қалауларын жүзеге асыруға көмектесу болып табылады [1].

Давудова білім алушылардың атрибуциялық стилінің олардың академиялық мотивациясына әсерін зерттей отырып, осындай қорытындыға келді. Аtribuциялық стиль – бұл білім алушылар өздерінің жетістіктері мен сәтсіздіктерін (ішкі күш-жігер немесе сыртқы жағдайлар арқылы) қалай түсіндіреді. Зерттеу көрсеткендей, оқыту стилі ішкі мотивацияны күшейте алады (егер мұғалім қолдаушы және дамуға бағытталған болса) немесе сыртқы мотивацияны күшейтеді және тіпті апатияны тудыруы мүмкін (егер стиль авторитарлық және бақылаушы болса). Бұл мұғалімдердің оқыту стилі арқылы білім алушылардың танымдық көзқарастарын тиімді қалыптастыратынын білдіреді.

Осылайша, басқару стилі оқу процесін ұйымдастыру тәсілі ретінде ғана емес, сонымен қатар білім алушылардың сенім жүйесіне, олардың оқуға деген көзқарасына және өзін-өзі дамытуға дайындығына әсер ететін күшті психологиялық механизм ретінде де әрекет етеді деп айтуға болады.

3. Аналитикалық синтез және практикалық қорытындылар

Халықаралық және отандық зерттеулерді салыстыру академиялық мотивацияны дамытудағы басқару стилінің рөліне қатысты бірнеше негізгі ойларды анықтауға мүмкіндік береді.

Біріншіден, басқарудың трансформациялық стилі ішкі мотивацияны ынталандыруда тиімділігін көрсетті. Lin and Chuang (2014), сондай-ақ бірнеше кейінгі зерттеулер көрсеткендей, бұл стиль сенім атмосферасын құру және білім алушыларға тәуелсіз зияткерлік ізденіс мүмкіндіктерін беру арқылы дараланған тәсілге негізделген. Трансформациялық көшбасшылық кезінде білім алушылар нұсқауларды орындап қана қоймай, оқу әрекетінің мағынасын қабылдайды, бұл оқуға тұрақты қызығушылықты дамытуға және өзін-өзі реттеу дағдыларын дамытуға ықпал етеді. Мұндай білім алушылар ынталылық танытады, ұзақ мерзімді мақсаттар қоя алады және қиындықтар туындаған кезде де мотивацияны сақтай алады [2, 3].

Екіншіден, сыйақылар мен санкциялар жүйесіне сүйенетін транзакциялық стиль рөл атқарады, бірақ ең алдымен қысқа мерзімде. Ол тәртіпті сақтауға, ағымдағы тапсырмалардың орындалу барысын бақылауға және оқу үдерісіндегі хаосты азайтуға көмектеседі. Дегенмен, зерттеулер оның ұзақ мерзімді тиімділігі шектеулі екенін көрсетеді: тек сыртқы ынталандырулар (бағалар, марапаттар) арқылы ынталандырылған білім алушылар ақыр соңында оқудың мазмұндық аспектілеріне қызығушылықтарын жоғалтады [6]. Сонымен қатар, сыртқы мотивацияға баса назар аудару дербестік пен сыни ойлауды дамытуға кедергі келтіруі мүмкін, бұл жоғары білімнің заманауи мақсаттарына қайшы келеді.

Үшіншіден, ресейлік және посткеңестік зерттеулерді талдау [1,4] формальды бақылаудың күшті дәстүрі бар білім беру жүйелері белгілі бір сипаттамамен сипатталатынын көрсетеді: көптеген білім алушылар сыртқы ынталандыруларға - бағаларға, стипендияларға, материалдық немесе мәртебелік марапаттарға бағытталған. Мұндай жағдайларда таза демократиялық немесе либералды тәсілді қолдану әрқашан тиімді бола бермейді. Оңтайлы шешім әртүрлі стильдердің элементтерінің үйлесімі болып табылады: трансформациялық (тұрақты ішкі мотивация мен шығармашылықты ынталандыру үшін), транзакциялық (тәртіпті

сақтау және нақты мақсаттарға жету үшін) және басқарушылық (оқу процесінің жүйелі және ашық ұйымдастырылуын қамтамасыз ету).

Қорытынды

Сонымен, білім беру ортасындағы басқару стилін бақылау әдістерінің формальды жиынтығы ретінде емес, педагогикалық әсер етудің кешенді құралы ретінде қарастыру керек. Көшбасшы, тәлімгер және ұйымдастырушы ретінде әрекет ететін мұғалім тек оқу үлгеріміне ғана емес, сонымен бірге білім алушылардың құндылықтар жүйесіне де әсер ете алады, өзін-өзі дамытуға, бастамашылыққа және шығармашылыққа назар аударады. Практикалық қорытынды: табысты мұғалім жоғары басқарушылық икемділікке ие және өз стилін білім алушылардың дайындық деңгейіне, жеке ерекшеліктеріне және білім беру мақсаттарына бейімдей алуы керек.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Лобанов, А. П., & Конопацкая, Т. А. (2016). Стратегия мотивации студентов с разными стилями обучения: от координации связей к типологическому единству. *Исторические и психолого-педагогические науки: сборник научных статей* (с. 124–133). Минск: РИВШ. (Научные труды Республиканского института высшей школы; Вып. 16, ч. 2).
2. Lin, M.-H., & Chuang, T.-F. (2014). The Effects of the Leadership Style on the Learning Motivation of Students in Elementary Schools. *Journal of Service Science and Management*, 07(01), 1–10. <https://doi.org/10.4236/jssm.2014.71001>
3. Putra, Eka & Yanto, Murni. (2025). Classroom management: boosting student success—a meta-analysis review. *Cogent Education*. 12. 10.1080/2331186X.2025.2458630.
4. Давудова Айзанат Рамазановна (2017). Мотивация учения у студентов с разными атрибутивными стилями. *Ярославский педагогический вестник*, (3), 199-203.
5. Schunk, Dale & Dibenedetto, Maria. (2020). Self-efficacy and human motivation. 10.1016/bs.adms.2020.10.001.
6. Ryan, Richard & Deci, Edward. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. *The American psychologist*. 55. 68-78. 10.1037/0003-066X.55.1.68.